

UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHDA VIRTUAL TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Hasanov Umid Jumayevich

Jizzax politexnika instituti katta o‘qituvchi

umidhasanov075@gmail.com

ANNOTATSIYA

Dunyo miqyosida rivojlangan oliy ta’lim muassasalarida ilg‘or texnologiya va dasturiy ta’lim vositalaridan keng foydalanishga katta e’tibor qaratilayotganligini hisobga olsak, o‘qitishning zamonaviy usullarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyalashni taqozo etadi. Bu borada rivojlangan mamlakatlarda talabalarning kasbiy kompetentligi, jumladan, axborot-texnologik kompetensiyasini rivojlantirishning samarali modellarini ishlab chiqish, interaktiv ta’lim muhitini tashkil etish va amalga oshirishning didaktik ta’minotini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada yuqoridagi fikrlarni e’tiborga olgan holda texnika yo‘nalishli oliy ta’lim muassasalarida umumkasbiy fanlarni o‘qitish sifatini oshirish masalasi “Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari” fani misolida qaralgan.

Kalit so‘zlar: virtual ta’lim, o‘quv jarayoni, virtual didaktik vositalar, ishchanlik muhiti, axborot-texnologik kompetensiya, virtual ta’lim.

KIRISH.

Bugungi kunda mamlakatimiz ta’lim tizimida olib borilayotgan keng qamrovli islohatlar ilg‘or xorijiy ta’lim tajribasini o‘rganish, tahlil etish hamda ta’lim muassasalari sharoitlariga moslashtirishning ijtimoiy-pedagogik va didaktik xususiyatlarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Hozirgi jamiyatni taraqqiy ettirish bosqichida “bilimli” ta’lim yondoshuvidan kompetentlikka yo‘naltirilgan ta’lim

tizimiga o'tish hamda bitiruvchilarda egallanishi ko'zda tutilayotgan kasbga doir shaxsiy xususiyatlarni shakllantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida qaralmoqda [7].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Xorijiy ta'lim tajribalarini umumlashtirish asosida oliy ta'lim tizimida axborot-ta'lim portallarini shakllantirish, modellashtirish usullarini ichida qamrab olgan virtual ta'lim texnologiyalari va vositalarini yaratish, talabalarda mavjud texnik jarayonlarda kreativ texnologik g'oyalarini qo'llash qobiliyatlarini shakllantirish borasida samarali ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mamlakatimizdagi texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandislarda axborot-texnologik kompetensiyalarini shakllantirishda umumkasbiy fanlarni o'qitish jarayonini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"¹ qarorida axborot texnologiyalari sohasidagi o'quv dasturlari va uslublarini takomillashtirish, ta'lim muassasalarining IT-kompaniyalar bilan o'zaro hamkorligini kuchaytirish bo'yicha aniq vazifalarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan. Bunda, ta'lim muassasalarida IT yo'nalishi bo'yicha umumkasbiy fanlarini o'qitish samaradorligini oshirish, texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish hamda o'qituvchilar va talabalarning ulardan foydalanish kompetensiyasini rivojlantirish hamda yangi metodikalarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi [9]. Jamiyatimizning turli sohalarida faoliyat ko'rsatuvchi mutaxassislarning professionallik darajasi ularning kompyuter texnologiyalarini egallaganligi bilan ham belgilanadi. Shubhasiz, ta'lim jarayonida yangi axborot texnologiyalaridan maqsadli foydalanishni yo'lga qo'yish zarurdir. Shunday ekan

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.10.2020 yildagi PQ-4851-sonli qarori, <https://lex.uz/docs/-5032128?ONDATE=07.10.2020%2000#-5032655>

virtual ta'lim vositalari o'quv jarayonini axborotlashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi[7].

METODLAR

Texnika oliy ta'lim muassasalaridagi "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" fanini o'qitish jarayonida virtual ta'lim vositalaridan foydalanish hamda darslarda virtual texnologiyalarining qo'llanilishi talabalarda o'qishga bo'lgan motivasiyasini, fanga bo'lgan qiziquvchanligini va ta'lim samaradorligini oshirishda yordam beradi. Shuning uchun ham bugungi kunda ta'lim tizimida zamonaviy raqamli texnologiyalarining virtual dasturiy vositalaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida talabalarga turli fanlardan bilim beruvchi pedagog kadrlarni zamonaviy dasturiy vositalaridan foydalanishlari uchun, eng avvalo bu sohadagi axborot-texnologik kompetentligini shakllantirish, ta'lim tizimini texnik va dasturiy jihatdan ta'minlash, internetdan foydalanish imkoniyatlarini to'la yaratib berish orqaligina samarali natijaga erishish mumkin.

"Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" fanini o'qitish muammolariga qaratilgan ilmiy izlanishlar o'tkazishdan maqsad o'qitish va o'rgatishning, samaradorligin oshirishni ta'minlovchi metodlarni ishlab chiqish va ularni amalda qo'llash, o'qitishda ta'lim va axborot kommunikatsion texnologiyalarni qo'llashga doir masalalarni yechishni o'rganishdan iboratdir.

"Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" fanini o'qitish metodikasi o'z mazmun mohiyatini boyitishda, yangilashda mavjud hodisa va jarayonlarni uning maqsadi va vazifalariga muvofiq keladigan metodlari bilan o'rganadi.

Har qanday pedagogik texnologiya, jumladan umummadaniy dunyoqarashni shakllantirishga yo'naltirilgan texnologiya ham o'zaro hamkorlik, muloqot, ularning bir-birlariga ta'sirlari eng zamonaviy talablarga javob bergan holda, o'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarish tamoyillari, yo'llari, umummadaniy dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qiluvchi metod va uslublar, talabalar shaxsi faoliyatni to'g'ri tashkil etish, ular bilan hamkorlik qilish, muloqotga kirishish,

pedagogik faoliyatini tashkil etish jarayonida yuzaga keluvchi muammo va qarashlarni birgalikda hal etish, auditoriyada ijodiy hamkorlik, ishchanlik muhitini hosil qilishga doir shakl va metodlar bilan qurollangan bo'lishi lozim.

Ushbu fanning ilmiy tadqiqot metodlari deganda yosh avlodni tarbiyalash, bilim berish va o'qitishning real jarayonlariga xos bo'lgan ichki aloqa va munosabatlarni tekshirish, bilish va bildirish yo'llari, metodlari va vositalari majmui tushuniladi. Bu fanning ilmiy tadqiqot metodlari qanchalik rivojlansa hamda takomillashtirilsa, ta'lim-tarbiya mazmunini yangilash va takomillashtirish shu darajada yuksaladi.

Ob'ektiv dunyoni bilish nazariyasida "nimani o'rganish va o'rgatish kerak, kimni va qanday tarbiyalash lozim" degan masalalar mavjud bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'liqdir. O'qituvchi faqat o'qitishning qonuniyatlarini bilishgina emas, balki ularni amalga oshirish uchun qulay sharoitlarni yaratib bera olishi ham muhim. Bunga ayrim yetakchi boshlang'ich qonuniyatlarni chuqur tushunish va ularni o'quv jarayonida qo'llash orqali erishiladi. Bunday qonuniyatlar didaktikada ta'lim tamoyillari yoki didaktik tamoyillar deb nom olgan.

Ta'limning moddiy vositalari boshqacha tarzda didaktik vositalar deb ataladi. Didaktik vositalar ko'pincha hissiy modallikka ko'ra tasniflanadi (qaysi sezgi organlariga va ma'lumotni taqdim etish usullariga qarab, ular ta'lim jarayoniga ta'sir qiladi). Shu asosda didaktik vositalarni mavjud tasnifiga asoslanib, ularning asosiy turlarini ta'kidlaymiz:

- umumiy maqsadli dasturiy ta'minotga xizmat ko'rsatish vositalari;
- elektron simulyatorlar;
- talabalarning malaka, ko'nikma va bilim darajasini o'lchash va nazorat qilish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot;
- simulyatsiya va matematik modellashtirishni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan dasturiy ta'minot;
- ma'lumotnoma ma'lumotlarini qidirish tizimlari;
- laboratoriya dasturlari (virtual va masofaviy kirish);

- elektron darsliklar;
- avtomatlashtirilgan o'qitish tizimlari;
- ekspert o'qitish tizimlari;
- sanoat tizimlari, shuningdek, kasbiy faoliyatni avtomatlashtirish vositalari

bo'lgan ularning analoglari va boshqalar.

“Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari” fanidan yaratiladigan didaktik vositalarga qo'yiladigan talablar:

1. Didaktik vositalar – o'quv materialini taqdim etishning tushunchali, obrazli va harakatli komponentlarining o'zaro bog'liqligiga tayangan holda qurilishi.

2. Didaktik vositalar o'quv materialini yuqori tartibli tuzilma ko'rinishida ta'minlashi. Fanlararo mantiqiy o'zaro bog'liqlikning hisobga olinishi.

3. Didaktik vositalarda ta'lim oluvchiga o'quv materialini bosqichmabosqich o'zlashtirganligini turli xildagi nazoratlarni amalga oshirish asosida aniqlash imkoniyatlarining yaratilishi[10].

Didaktik vositalarni ishlab chiqish va foydalanishga qo'yilgan umumiy talablarni hisobga olish bilan bir qatorda, uni yaratishning muvaffaqiyatliligi va sifatiga ta'sir qiluvchi bir qator psixologik talablar ham qo'yiladi.

Quyida didaktik vositalarga qo'yiladigan psixologik talablar keltirilgan:

- didaktik vositalarda o'quv materialini namoyish qilish nafaqat verbal , balki kognitiv jarayonning sensorik va namoyish qilish holatlariga ham mos kelishi kerak. Pedagogik dasturiy vositalar qabul qilish, diqqat, fikrlash, tasavvur qilish, xotirada saqlash kabi psixologik jarayonlar xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak;

- didaktik vositalardagi o'quv materialini ta'lim oluvchilarning yoshini, tayanch bilimlarini inobatga olib tuzulishi kerak;

- didaktik vositalar obrazli va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Virtual ta'lim texnologiyalariga asoslangan ta'lim ahamiyatli darajada texnik va

dasturiy infrastrukturaga tayanadi. Shuning uchun virtual ta'lim texnologiyalarini yaratishda hisobga olinishi zarur bo'lgan tamoyillardan biri o'quv materialini taqsimlash tamoyil hisoblanadi. Virtual didaktik vositalarni ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak bo'lgan ikkinchi muhim tamoyil o'quv materialini interaktivligidir. Virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, axborot texnologiyalari haqidagi bilimlarni o'zlashtirishning o'ziga xos hususiyatlarini maksimal darajada hisobga olishga imkon beradi. Bu pedagog tomonidan ta'lim oluvchiga kompyuter vositasida o'quv axborotlarini yetkazib berishda juda ham muhimdir. Shu tarzda, virtual didaktik ishlanmalar yaratishda hisobga olinishi lozim bo'lgan uchinchi tamoyil bu o'quv axborotlarini multimediali taqdim qilishdir.

Ta'lim metodlari - o'qitishning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish usullarini hamda o'quv materialini nazariy va amaliy yo'naltirish yo'llarini anglatadi. O'qitish metodlari ta'lim jarayonida ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyatining qanday boyishi, o'qitish jarayonini qanday tashkil etish va olib borish kerakligini hamda shu jarayonda ta'lim oluvchilar qanday ish-harakatlarini bajarishlari kerakligini belgilab beradi. Shuningdek, ta'lim metodi o'qituvchi va talabalarning o'qish vazifalarini bajarishga qaratilgan nazariy va amaliy bilish faoliyati yo'lidir. Ta'lim metodlari oldiga qo'yiladigan talablardan yana biri – bu bilimlarning asosli va puxta bo'lishi.

Virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda “texnik tizimlarda axborot texnologiyalari” fanini kasbga yo'naltirib o'qitish va talaba tomonidan o'zlashtirilayotgan bilimlarni kelgusi kasbiy faoliyatida tutgan o'rnini tushunib etishiga, nazariya bilan amaliyotning birligiga erishishi, uning istiqbolli motivatsiyasini vujudga keltirish orqali shaxsning barkamolligi ta'minlanishi asoslanadi.

“Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari” fanini o'qitishda virtual didaktik vositalarini qo'llash quyidagilarga imkoniyat yaratadi:

- ta'limning gumanizatsiyalashuvini ta'minlash;

- o'quv jarayonining samaradorligini oshirish;
- ta'lim oluvchining shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish (o'zlashtirganlik, bilimga chanqoqlik, mustaqil ta'lim olish, o'zini o'zi tarbiyalash, o'zini o'zi kamol toptirishga qaratilgan qobiliyatlilik, ijodiy qobiliyatlari, olgan bilimlarini amaliyotga qo'llay olishi, o'rganishga bo'lgan qiziqishi, mehnatga bo'lgan munosabati);
- ta'lim oluvchining kommunikativ va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- kompyuter vositalari va axborot elektron ta'lim resurslari yordamida har bir shaxsning alohida (individual) ta'lim olishi hisobiga ochiq va masofaviy ta'limni individuallashtirish va differensiyalash imkoniyatlari sezilarli darajada kengayadi;
- ta'lim oluvchiga faol bilim oluvchi sub'ekt sifatida qarash, uning qadrdimmatini tan olish;
- ta'lim oluvchining shaxsiy tajribasi va individual xususiyatlarini hisobga olish;
- mustaqil o'quv faoliyatini olib borish, bunda ta'lim oluvchi mustaqil o'qib va rivojlanib boradi;
- ta'lim oluvchilarda, o'zlarining kasbiy vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun hozirgi tez o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga moslashuviga yordam beradigan zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini hosil qiladi [9].

Virtual ta'lim texnologiyalarini loyihalashtirishdan asosiy maqsad talabalarning bor etiborini o'quv jarayoniga qaratish, o'quv didaktik vositalarini va obektlarini virtual ta'lim modellari bilan birga yaqqol namoyon qilish, shu asnosida eslab qolishni yanada yengillashtirish, faol tushunishni, o'quv jarayoniga oddiy kitob o'rniga insonlarni hissiy xotirasini kuchaytiruvchi kompyuter vositalarini ishlatishdan iborat. Shuning uchun virtual ta'limni loyihalashtirishda, ilmiy jihatdan asoslangan talablar va bosqichlariga tayanish zarur hisoblanadi (1-rasm).

Tahlil: O'quvchilarni o'qitishning qay darajada nazorat qilinishi

Loyihalashtirish: Rejaning tayyorlanishi, asosiy yechimlarni tanlovi, senariy tuzish

Qo'llash: O'quv materiallaridan o'quv jarayonida foydalanish

Ishlab chiqish: Reja, senariy

Baholash : O'quv resursining natijalari baholanadi va elektron ta'lim resurslarining kamchiliklari aniqlanadi

1-rasm. Virtual ta'lim texnologiyalarini yaratish, uni ta'lim tizimiga joriy etish bosqichlari.

“Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari” fanini o'qitish jarayonida virtual didaktik vositalar yordamida ta'lim texnologiyalarni joriy etish metodikasini takomillashtirish uchun, dastlab elektron ta'limni joriy etishga oid bir nechta tadqiqotchilarning ilmiy-uslubiy adabiyotlarini tahlil qilib va ular ko'rsatib o'tgan pedagogik va psixologik muammolar o'rganildi. Olib borilgan izlanishlar natijasida quyidagi muammolar borligi aniqlandi: yaratiladigan dasturiy vositalarga pedagogik va psixologik jihatdan yondashilmayotganligi; oliy talim muassasalarining professor o'qituvchilarida kompyuter savodxonligi yetarli darajada emasligi; professor o'qituvchilarda pedagogik dasturiy vositlarni qo'llashda tajribasi yetishmasligi; hozirgi zamon talabiga moslashtirilgan didaktik vositalari va elektron o'quv-metodik majmualarni yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi; masofaviy ta'limdan foydalanish uchun zamonaviy dasturiy vositalar va ularni qo'llashga oid ilmiy ishlanmalar etishmasligi; yagona metodologik o'qitish talablar va tizim mavjud emasligi; kompyuterning pedagogik dasturiy vositalarini o'quv jarayoniga qo'llash metodikasi to'liqligicha ilmiy asoslanmagani.

MUHOKAMA

Yuqorida keltirib o'tilgan muammolarning yechimi, bir qator o'ziga xos talab va sharoitlarga bog'liq. Shu sababli, bugungi kunda oliy ta'limda faoliyat yuritayotgan

o'qituvchilar oldida:

- talabalarning mustaqil bilim olish va o'rganish qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishda fanning roli va ahamiyatini oshirish;

- mashg'ulotlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish va o'tkazish;

- talabalarni faollashtirish va o'zlashtirish darajalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metod va shakllarini qo'llash;

- ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalaridan samarali foydalanishdek muhim vazifalar turadi.

Ta'limning texnik vositalarini quyidagi turlarga ajratish mumkin: axborot; aralash(kombinatsion); trenajyor; bilimlarni nazorat qilish vositalari; audiovizual vositalar. Ta'limning texnik vositalari quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- ta'limning sifati va samaradorligini oshiradi;
- o'quv jarayonining jadallashuvini ta'minlaydi;
- o'quvchilarni idrok qilishga yo'naltiradi;
- o'quvchilarda bilimlarni egallashga nisbatan katta qiziqish hosil qiladi;
- dunyoqarashni, ishonchni, o'quvchilarning axloqiy qiyofasini shakllantirishga yordam beradi;

- o'quv ishiga nisbatan o'quvchilarda emotsional munosabatni oshirishni ta'minlaydi;

- bilimlarni nazorat, o'zini-o'zi nazorat qilishni ta'minlaydi.

Muammoga doir pedagogik adabiyotlarni o'rganish shuni ta'kidlash imkonini beradiki, virtual laboratoriya: o'qitishning samarali vositasi (instrumenti, asbobi) sifatida qo'llaniladi, ammo o'quv jarayonida o'qituvchining o'rnini bosmagani holda ta'lim oluvchiga bilim olish sur'atini va traektoriyasini tanlash erkinligini ta'minlaydi; o'zida yaxshi darslik va kompyuter imkoniyatlarini birlashtirgan holda, bu katta hajmdagi axborotni saqlash imkoniyati, ko'rgazmalilik, matn, grafik, audio va video axborotlarning jamlanishi hisobiga ta'minlanadi; u yoki bu fan sohasidagi

vazifalarning murakkab majmui bo‘lib, ta‘lim oluvchiga vazifa shartlarining yaratilishi va shakllanishi uchun virtual asbob-uskunalarni hamda uni yechish vositalarini taqdim etadi, o‘qituvchiga esa talabaning harakatlarini nazorat qilishga imkon beradi. Virtual laboratoriyalarni yaratishning maqsadlaridan biri - o‘rganish jarayonini har tomonlama, to‘liq vizuallashtirish, asosiy vazifalardan biri - ta‘lim oluvchini o‘rganish jarayonining mazmun-mohiyati to‘liq idrok etish va tushunishdir.

Ta‘lim tizimi sifatini oshirish jarayonini zamonaviy virtual dasturiy vositalari asosida tashkil etish quyidagi talablarga javob bera olishi lozim [12]:

- fanning ilg‘or yutuqlari va elektron axborot vositalaridan foydalanish, dars jarayonini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish;

- o‘qitish jarayonida virtual ta‘lim vositalari yordamida barcha didaktik tamoyil va qoidalarning optimal nisbatlarini ta‘minlash, o‘quvchilarning qiziqishlari, layoqati va talablarini hisobga olish asosida ular tomonidan bilimlarning puxta o‘zlashtirilishi uchun zarur shart sharoitlarni yaratish;

- virtual ta‘lim vositalari asosida o‘quvchilar anglab etadigan fanlararo bog‘liqliklarni o‘rnatish, ilgari o‘rganilgan bilim va malakalari, shuningdek, o‘quvchilarning rivojlanish darajasiga tayanish;

virtual ta‘lim vositalari asosida zarur bilim, ko‘nikma va malakalar, fikrlash va faoliyat ratsional usullarini shakllantirish va mavjud bilimlarni doimo boyitib borish ehtiyojini yuzaga keltirish xamda har bir darsni puxta loyihalashtirish, rejalashtirish, tashhis va bashorat qilishdan iborat.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, texnologiyaning rivojlanishi o‘quv ta‘lim jarayoniga innovatsiyalar olib keldi va virtual ta‘lim muhitini rivojlanishiga zamin yaratdi. Hozirgi kunda har bir kishining ish faoliyatida doimiy ravishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ehtiyoji mavjud. Virtual didaktik vositalardan o‘quv jarayonida foydalanish ta‘lim sifatini hamda ta‘lim oluvchilarning o‘zlashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bunda talabalar fanga oid o‘quv materiallarni

vizual shaklda o'rganish va amaliy mashg'ulot topshiriqlarini virtual laboratoriyalar yordamida bir necha bor tajribalar o'tkazish imkoniyatiga hamda talabalar fanga oid hodisa va jarayonlarni virtual shaklda ko'rishga, kuzatishga ega bo'ladi.

Bu boradagi olib boriladigan ishlar ta'lim tizimidagi zamonaviy axborot texnologiyalarining qo'llash imkoniyatlarini, talabalarda axborot texnologiyalardan maqsadli foydalanish va axborot-texnologik kompetensiyani oshirishga olib keladi. Bu jarayonda virtual didaktik vositalari talabalarda o'rganiladigan har bir fanga tatbiq etish orqali bu fanlarning o'zlashtirish qamrovini oshiradi. Natijada, ushbu fanga nisbata yanada qiziqishi va motivatsiyasi oshadi. Shu bilan birga, o'quvchilarni bo'sh vaqtini unumli o'tkazishga, fikrlash doirasini yanada kengaytirishga hamda taffakurini rivojlantirishga yordam beradi.

Bu esa, o'z navbatida texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muxandislarni tayyorlash tizimiga yangicha qarashni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.10.2020 yildagi PQ-4851-sonli qarori, <https://lex.uz/docs/-5032128?ONDATE=07.10.2020%2000#-5032655>

2. Хуторской А.В. О виртуальном образовании // Дистанционной и виртуальной обучений: Дайджест рос и зарубеж. пресси. – 2000. – № 1. С. 25-27

3. Kadirov M.M. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari 2-qism: darslik - Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", Toshkent 2019, 306 bet.

4. Temurov S.Y. Bo'lajak matematika o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari. -T.: "Fan va texnologiya", 2014. 3 bet.

5. Шабанов.Г.И. Формирование конструкторско-технологических компетенций в информационной образовательной среде // Современниэ проблемы науки и образований. – 2012. – № 2. – S. 174.

6. Mo'minov E.A. Virtual ta'lim texnologiyasi yordamida o'qitish metodikasini shakllantirish.// science and innovation international scientific journal//742-746.

7. Abdumannopov M.I, Mirzaaxmedov M.K. Bo'lajak o'qituvchilarining akt

bo'yicha kasbiy kompetentligini shakllantiruvchi vositalar.// Ilmiy jurnal "Интернаука" № 38(214)// 40 bet.

8. Raximov F.B. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini o'qitishda virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning hozirgi holati.// Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar 2021 yil №4 166-172 b.

9. Sayfullayeva D.A, Mamatova R.A, Sharopova M.R. Mahsulot tayyorlash texnologiyasi fanini o'qitishda zamonaviy mediata'lim vositalarining o'rni// ta'lim va innovatsion tadqiqotlar xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 339-345 betlar

10. Ashurova M.M. Python dasturlash tili yordamida o'quvchilarga o'quv-didaktik materiallar yaratish va ulardan foydalanish metodikasi// "экономика и социум" №3(94) 2022